

Кириаков В.Х., Любимов В.В.

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН, г. Троицк, Московской области

ЦИФРОВАЯ МАГНИТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ: ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ И ВАРИАНТЫ

В Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН (ИЗМИРАН) проводятся исследования и ведутся работы по созданию новых современных геофизических приборов [1-16] для решения научных, прикладных и специальных задач [см. ссылку http://www.expo.ras.ru/base/org_prods.asp?org_id=114]. На протяжении многих лет одним из направлений деятельности инженерного состава института является разработка и создание новой измерительной аппаратуры для магнитных обсерваторий (МО) и существующих еще пунктов наблюдений [6-8, 10, 13-16]. Уже давно назрела необходимость в замене старой магнитоизмерительной аппаратуры на ныне действующих МО как института, так и других исследовательских учреждений и научных организаций, на современные приборы на основе новых технологий и достижений современной техники. На базе разработанных в последние годы современных магнитометрических приборов на основе кварцевых [6, 11-13] и протонных [8] датчиков появилась возможность создания цифровой магнитной обсерватории (ЦМО), отвечающей всем требованиям современного получения, обработки, хранения и представления данных.

Первые опытные образцы ЦМО были реализованы, установлены и испытаны на территориях магнитной обсерватории «Арти» (пос. Арти, Свердловской области) Института геофизики УрО РАН, на территории Уссурийской астрофизической обсерватории (УАО) ДВО РАН (с. Горнотаёжное, Приморского края, Уссурийского района) в период 2006-2007 гг. и на территории магнитной обсерватории «Москва» в ИЗМИРАН (г. Троицк, Московской области) в 2008-2009 гг. [16]. ЦМО это комплекс приборов, состоящий из магнитовариационной станции (МВС), протонного регистрирующего магнитометра (ПМ), сумматора цифровых данных (СЦД), приемника GPS и персонального компьютера (ПК), предназначенных для проведения относительных и абсолютных измерений составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли и его модуля на магнитных обсерваториях и пунктах наблюдений. Функциональная схема ЦМО, выполненной на базе МО «Арти», - показана на **рис. 1**.

МВС, созданная на базе магнитоизмерительного преобразователя (МИП) ЦМВС «Кварц-4» [6], – является высокоточным и прецизионным магнитометрическим компонентным прибором и предназначена для непрерывной регистрации вариаций трех составляющих X (H), Y (D), Z ВМИ поля Земли на МО и температуры окружающей среды, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками и для специальных целей. МВС создана на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД) усовершенствованной, по сравнению с ранее выпускаемыми, конструкции [13].

ПМ, выполненный на базе магнитометра МР-03М [8] с датчиком погружного типа, – является абсолютным прибором и предназначен для автоматического измерения модуля ВМИ поля Земли (Вт) и накопления данных во внутренней памяти.

Комплекс приборов ЦМО на территории МО «Арти» был расположен в трех отстоящих друг от друга на расстоянии от 60 до 80 м рабочих павильонах. В немагнитных павильонах №5 и №6 были установлены соответственно МИП ЦМВС «Кварц-4» и МР-03МО, датчик которого был вынесен из помещения и укреплен на его крыше. В рабочем павильоне №4 (см. **рис. 1**) были расположены СЦД, приемник GPS, антенна которого была установлена вне помещения

(на его крыше), компьютер и источники питания всего комплекса приборов. МВС и ПМ, при помощи соединительных экранированных кабелей, были подключены к СЦД, служащему для накопления данных от приборов в цифровой форме, в котором также подключены приемник GPS и ПК. Общий вид аппарата, входящей в состав ЦМО представлен на рис. 2.

Приемник GPS позволяет определять координаты места, в котором устанавливается аппаратура ЦМО, и осуществлять привязку (*синхронизацию*) всех асинхронных измерений и измерительных каналов, подключенных к СЦД к мировому времени с высокой точностью. При помощи ПК осуществляется контроль работы всех составных частей комплекса ЦМО, регистрация и визуализация полученных данных в реальном времени. С помощью встроенного оригинального программного обеспечения реализован также режим просмотра полученных ранее данных в многооконном режиме, а также автоматическая организация базы данных.

Динамический диапазон измерения вариаций каждой из составляющих ВМИ поля Земли для МВС равен $\pm (2 \dots 6)$ мкТл, а диапазон измеряемых полей ПМ составляет от 35 до 65 мкТл. Отсчетная точность ЦМО при регистрации магнитометрических данных МВС и ПМ, – составляет 0,1 нТл.

Рис.2.

Точность регистрации температуры окружающей среды встроенным датчиком, который установлен в непосредственной близости от КМД (*Z-канала*), – составляет 0,1°C. Емкость внутренней энергонезависимой памяти для накопления данных в блоке СЦД равна 32 Мб. Следует отметить, что в новой версии СЦД авторами разработки реализована возможность накопления измеренных данных во внешний накопитель, – съемную Flash-память (1...8) Гб. Объем (*емкости*) такого накопителя хватает для накопления данных в символьном виде в течение года. Общий вид нового малогабаритного и мало потребляющего блока СЦД показан на рис. 3.

Цикл автоматических измерений ЦМО устанавливается программно, в зависимости от условий и необходимых задач регистрации, при этом максимальная частота оцифровки измерительных аналоговых каналов МВС с помощью встроенного четырехканального 24-х разрядного АЦП составляет 100 Гц, что позволяет получать данные от ЦМВС в цифровой форме с циклом измерения 1 с. Схемное построение АЦП позволяет реализовать программное управление всеми режимами его работы и скоростью оцифровки аналоговых измерительных каналов МИП. Питание всех блоков и устройств ЦМО осуществляется при помощи аккумуляторных батарей или от источников постоянного тока (сетевых адаптеров) напряжением 12±4 В, при этом среднее потребление энергии МВС и СЦД от источников питания составляет не более 5 Вт, а всего комплекса приборов ЦМО, – не более 20 Вт.

Рис.3.

Комплекс ЦМО, изготовленный для МО «Москва», отличается от комплексов установленных в МО «Арти» и УАО тем, что в качестве МВС применяется новая усовершенствованная версия МИП под названием «Кварц-4МО», который оснащен малогабаритной *юстировочной* платформой. Это позволяет использовать

МВС в полевых и в походных условиях. Здесь также используется новая (третья) версия СЦД (см. **рис. 3**). Для этого комплекса ЦМО разработана также и новая версия протонного магнитометра под наименованием **МР-03МО**, который позволяет проводить измерения поля с любым типом протонсодержащего рабочего вещества, использовать кабель любого типа и любой длины без изменения своих основных технических характеристик, указанных выше. Этот прибор может работать при изменении питающего напряжения в широких пределах от 10...12 до 40 В. Создано также новое программное обеспечение, позволяющее легко и удобно визуализировать процесс измерения, процесс управления приборами, входящими в состав ЦМО, позволяющее упростить процесс накопления измеренных данных и организацию базы данных. Общий вид приборов, входящих в состав комплекса ЦМО для обсерватории «Москва» показан на **рис. 4**.

Рис.4.

Схемное построение и реализация высоких технических характеристик отдельных приборов, входящих в комплекс ЦМО, позволяет ей легко интегрироваться в работу международных цифровых систем сбора и обработки данных. Образцы полученных цифровых записей составляющих ВМИ на обсерваториях «Арти», «УАО» и «Москва» представлены на **рис. 5** и **рис. 6**.

Пример регистрации данных ПМ МР-03МО «ИМПЕДАНС» в МО «АРТИ» и МО «МОСКВА».

Рис.5.

Рис.6.

Следует отметить, что уровень электромагнитных шумов и помех на обсерватории «Арты» оказался достаточно низким, что позволило реализовать разрешающую способность ЦМВС на уровне единиц пТл. В настоящее время стало известно, что в ближайшем будущем магнитная обсерватория «Арты» с её магнитометрическим комплексом оборудования будет включена в систему обсерваторий ИНТЕРМАГНЕТ, а на базе обсерватории «Москва» планируется организовать Центр по тестированию современной магнитометрической и вариационной аппаратуры. На рис.7 показана схема установленных ЦМВС «Кварц-4» на настоящий момент времени в магнитных обсерваториях и пунктах наблюдения на территории России.

Литература.

1. Любимов В.В. Инструментарий для электромагнитного мониторинга и экологических исследований окружающей среды // Экономика и производство. 2004. № 2. С. 58.
2. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Градиентометры для исследования магнитного поля в различных условиях и средах // Экономика и производство. 2004. № 3. С. 59.
3. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Малогабаритный цифровой интеллектуальный регистрирующий феррозондовый магнитометр // Экономика и производство. 2004. № 4. С. 60.
4. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Пешеходный малогабаритный магнитометр-градиентометр «MAGIC GF-01» // Датчики и системы. 2004. № 12. С. 57.
5. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Морской буксируемый магнитометр-градиентометр МРМГ-02 // Датчики и системы. 2005. № 1. С. 55-56.
6. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4» // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2005. № 2. С.45-48.
7. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Регистраторы магнитометрических данных для научных исследований // Датчики и системы. 2005. № 10. С. 46-49.
8. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры // Экономика и производство. / Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2005. № 2. С.71-73.
9. Любимов В.В. Феррозондовые диагностические магнитометры серии «МАГИК» // Экономика и производство. 2006. № 1. С. 72-73.
10. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4» для магнитных обсерваторий // Материалы Международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С.38 – 41.
11. Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Зубков Б.А., Любимов В.В. Двухкомпонентный кварцевый градиентометр // Экономика и производство. 2006. № 4. С. 73-74.
12. Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Куликов Н.Д., Кашуба Ю.Ю., Любимов В.В. Прецизионный кварцевый наклономер // Экономика и производство. 2006. № 4. С. 74-75.
13. Белов Б. А., Бурцев Ю. А., Кириаков В. Х., Любимов В. В. Цифровые кварцевые магнитные вариационные станции // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. № 5. С.35-38.
14. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Магнитометры для электромагнитного мониторинга окружающей среды и исследований в обсерваториях // Экономика и производство. 2007. № 1. С. 78.

15. Любимов В.В. Магнитометры-градиентометры для научных исследований: новые разработки // Экономика и производство. / Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2009. № 2. С.61-63.
16. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые разработки: цифровая магнитная обсерватория // Датчики и Системы / Конструирование и производство датчиков, приборов и систем. М.: «ООО СенСиДат», 2010. № 4. С.22-24.